

КУНЖУТНИ ЭКИШ МЕЪЕРИНИНГ ТУП СОНИ САҚЛАНИШИГА
ТАЪСИРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6453368>

Ёрматова Д.Ё.

қ/х фанлари доктори, профессор

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Тошкент ш.

*Луков М.К. қ/х фанлари номзоди, доцент, Агротехнология ва инновацион
ривожланиш институти*

Маткаримова М.

*2-чи босқич докторант, Урганч давлат
университети, Урганч ш.*

Умматова Ў.

1-чи босқич магистратура талабаси

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти. Денов шаҳри.

Аннотация- ушбу мақолада кунжут ўсимлигининг экин майдонлари ва аҳамияти ҳамда туп сонининг кунжут ўсимлиги туп сони сони сақланишига таъсири ҳамда уруғнинг сифати ўрганилган.

Аннотация- В этой статье приводятся данные посевные площади, народно хозяйственные значение и влияние норма посева кунжута на густота стояние и сохранность растение в фазу созревание.

Abstract- This article provides data on sown areas, national economic significance and the influence of the sesame sowing rate on the standing density and safety of the plant in the ripening phase.

Калит сўзлар- кунжут, гектар, мой, туп сони, экиш меъери, ўсимлик, тупроқ.

Ключевые слова- кунжут, гектар, масло, число растений, норма посева, растения, почва.

Keywords- sesame, hectare, oil, number of plants, sowing rate, plants, soil.

Бугунги кунда дунё бозорида озиқ-овқат маҳсулотларига, айниқса ёғ-мойга бўлган талаб кундан кунга ошиб бормоқда. Маълумки ер шарида аҳолининг сони ошиб бориши, Глобал исиш муаммолари ўз навбатида озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабни янада ошириб бормоқда. Қишлоқ хўжалигида замонавий технологияларни жорий қилиш ва қурғоқчиликка чидамли мойли экинларга эътибор қаратиш ушбу масалаларнинг ечими бўлиши мумкин.

Республика Президенти ёғ-мой маҳсулотларига аҳоли талабини қондириш мақсадида мойли экинлардан 2021 йилда 246 минг тонна мойли уруғ маҳсулоти етиштириб, 86 минг тонна мой ишлаб чиқариш бўйича мутасаддиларга кўрсатма берди. Ёғ-мой хом ашёларини қайта ишлаш ва ёғ-мой маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича ягона комплекс сифатида ёғ-мой саноатини керакли бўлган хом-ашё билан таъминлаш стратегиясини ишлаб чиқиш, бугунги куннинг асосий вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Қурғоқчиликка чидамли ва уруғлари таркибида энг сифатли,, экологик тоза ўсимлик мойи сақлайдиган экинлардан бири кунжут ўсимлиги ҳисобланади. Бу ўсимлик Марказий Осиё республикаларида жуда қадимдан экиб келинади. Кунжут ҳақида дастлабки маълумотлар эрамизгача бўлган даврлардан бошланади. Кунжут доимо қурғоқчил ҳудудларда экилиб келинган ва лалми шароитларда ҳам бемалол ўсиб яхши ҳосил берган. 100 кг кунжут уруғидан 65 фойизгача соф ўсимлик мойи олинади. Мана шу хусусияти билан кунжут бошқа ўсимликлардан устун туради. Яна вегетация даврида ўта кўп сувни талаб қилмайди. Мойли уруғлари таркибида оксил миқдори 16-23 % бўлса, мойи сиқиб олингандан сўнг, кунжарасида оксил миқдори 40 %, 7 % ёғочлик, фосфор ва бошқа фойдали моддалар сақлайди.

Кунжутнинг келиб чиқиш ватани Вавилов Н.И.[1] маълумотига кўра, Африка қитъаси ҳисобланади. Бугунги кунда кунжут Ҳиндистонда энг катта экин майдонига эгадир. Дунёда 7 млн гектар майдонга экилиб, шундан 70 % майдон Ҳиндистон, Покистан, Хитой, Бирма, Япония, 23% га яқини- Эфиопия, Сьерра-Леоне, Нигерия, Судан, 7%дан тупроғи— Гватемала, Мексика, Венесуэла. Европада Греция ва Болгария давлатларида экилади.

Бу ўсимлик республикамизда жуда қадимдан экилиб келинган бўлишига қарамасдан унинг агротехникаси, яратилаётган навлари борасида жуда кам илмий ишлар қилинган. Аммо бу ўсимлик қадимдан аҳоли томонидан сифатли ва бошқа ўсимликларга қараганда қурғоқчиликка чидамли экин бўлганлиги фермер ва дехқон хўжалиқларининг шахсий томорқаларида етиштириб келинади.

Биз ўз тажрибаларимизда кунжутнинг бир неча нав намуналарини экиб ўргандик ва уларга назорат нав сифатида Ташкентский- 122 навини олдик. Биз тажрибаларда экилган уруғларнинг униб чиқиш муддатини

алоҳида ўргандик ва майса ҳосил бўлиш жараёни экиш меъёрига ёки туп сони қалинлигига қараб ўзгаришини аниқладик.

К.А. Тимерязев [4] маълумотига кўра, экиш меъёри ўсимлик майсасининг пайдо бўлиши ва туп сонига таъсир кўрсатадиган агротехник тадбирлардан бири ҳисобланади. Кунжут уруғлари тупроқда қулай ҳароратда ёки 18-20 С да, 4-5 кунда уна бошлайди, аммо майсаларнинг тўлиқ униб чиқиши учун 6-7 кун вақт лозим. Уруғ униб чиқиши учун бир неча омиллар талаб қилинади, уларга иссиқлик ва намликдан ташқари, агарда уруғлар тупроққа жуда чуқур кириб тушган бўлса ҳам унувчанлик чўзилиб кетади ва сийрак униб чиқади.

Уруғлар тупроқнинг юза қисмида яъни, 3-4 см чуқурликда жойлашиши лозим, агар уруғ тупроққа керакли чуқурлик эмас, юза тушган бўлса ҳам ёки тупроқ майдаланмай йирик кесаклардан иборат бўлса ҳам уруғнинг униб чиқиши даржаси камайиб боради. Кунжут уруғлари майда бўлгани учун ўзига хос агротехника талаб қиладиган экинлар турига киради. Биз экиш меъёрларига қараб майса ҳосил бўлиш жараёнини ўргандик. Ҳаво ва тупроқ ҳарорати ҳамда намлик етарли бўлганда уруғлар 4-5 кунда униб чикди Ёрматова Д. Маткаримова М.[2].

Кунжут уруғларининг униб чиқиш жараёни экиш меъёрига қараб ўзгариб борди. Масалан, 28 майда 6 кг экилган уруғлар 4-нчи куни 25% униб чиққан бўлса, 5-нчи куни 46%, экилганининг 6-нчи куни 61%, 7-нчи куни 84% уруғлар униб чикди. Тупроқда уруғлар зич бўлса, унинг тупроқни кўтариб чиқиши ёки ёриб чиқиши тезлашади ва униб чиқиш жараёнига таъсир кўрсатади.

Кунжут ўсимлигининг ҳақиқий кўчат қалинлиги ва сийракланиш даражаси тажриба йиллари давомида ўрганилди. Ҳар қандай ўсимликни туп сони ҳосилдорликни белгилайдиган кўрсаткичлардан биридир. Озиқланиш майдонида уруғлар сийрак экилганда ҳосил бўлган ўсимлик яхши озиқланганидан бақувват бўлиб ўсади, бўйининг узунлиги, ҳосил бўлган ён шохлари, барглари сони, ҳосилдор кўсақлари каби кўрсаткичлари билан туп сонига қараб ўзгаради. Агарда кунжутнинг уруғлари қалин экилганда униб чиққан ўсимликлар баланд бўйли, ён шохлари ва бир туп пояда кўсақлари кам ҳамда 1000 дона уруғнинг массаси кичик бўлади.

Тажрибаларда биз кунжутнинг республикада иқлимлаштирилган Ташкентский -122 нави ва нав намуналарининг кўчат сони ва сийракланиш даражасини ўргандик.

Кунжут уруғчилиги билан республикада бирон хўжалик ёки ташкилот шуғулланмайди, фақатгина деҳқон фермер хўжаликлари бу

экинни асосан лалми шароитда оддий мой жувозларда мой олиш учун етиштиришади. Олинган кунжут уруғлари ҳам уруғлик талабларига жавоб бермайдиган бўлади. Бу уруғларда саралаш, сифатига қараш, уруғнинг унувчанлигини ўрганиш ёки янги нав яратиш учун танлаш ишлари мутлақо олиб борилмайди. Чунки кунжут уруғчилиги билан биронта республикада шуғулланадиганва кондцион талабларга жавоб берадиган уруғчилик хўжалиги ҳозирча мавжуд эмасдир. Бир гектардан 15 центнер кунжут уруғи олинса бу 750 кг соф ўсимлик мойи демақдир, баммо сухориладиган худудларда кунжутдан оддий агротехникада 20-22 ц/га уруғ олинади. Демак бир гектардан 1000 кг мой олиш демақдир, аммо бу экинни ҳали ҳамон экин майдонларидан ўз ўрнини топганини йўқ. Ёрматова Д.[3]

Бозорда сотиладиган уруғлар деҳқонлар томонидан тайёрланган оддий усулда фақатгина қуритиб олинган уруғлар ҳисобланади яна бир нарса бизнинг деҳқонлар, биринчи яхши пишган уруғларини олиб мой жувозга соладилар. Чунки бу уруғлардан кўпроқ миқдорда мой оладилар. Кунжут пояларини иккинчи марта қоқиб олган, чала пишган ва етилмаган уруғларни кўпинча уруғлик учун келгуси йилга сақлаб қўядилар, демак сифати талабга жавоб бермайдиган уруғлар экилгандан сўнг уларни униб чиқиш даражаси паст ва бақувват майсалар ҳосил бўлмайди.

Шу сабабли, яхши етилмаган уруғлардан нимжон ўсимликлар ҳосил бўлади, улар ўсув даврининг бошида хаво ҳароратнинг юқорилигидан ёки хашоратлар таъсиридан нобуд бўлади. Чунки ўсув даврининг бошида кунжут жуда суст ўсгани учун бегона ўтлар ўсимликни сиқиб қўяди. Бу вақтда культивация қилинганда кўп кўчатлар нобуд бўлади. Униб чиққан ўсимликларни экиш меъёрини Ташкентский- 122 бизда 3 кг , 5 кг ва 7 кг қилиб олинди.

• Кунжут нав ва нав намуналарининг ҳақиқий кўчат сони ва сийракланиш даражаси. (2020-2021 йиллар)

Экиш меъёри	1 га даги ўсимлик сони, минг дона		Сийракланиш даражаси %	
	Уни б чиққан ўсимлик	Ҳосилни йиғишда н олдин	Нобуд ўсимлик сони, минг	Наз оратга нисбатан +- Мин г дона

Ташкентский-122

3	440	428	12	0
5	470	445	25	0
7	500	472	28	0

Яккабоғ нав намунаси

3	440	410	30	-18
5	470	425	45	-20
7	500	447	53	-25

Шахрисабз нав намунаси

3	440	419	21	-9
5	470	441	29	-4
7	500	469	31	-3

Экилган нав намуналарида Яккабоғ ва Шахрисабздан келтирилган кунжут уруғлари мавжуд бўлиб, уларда ҳам уч хил экиш меъёри синаб кўрилди. Олинган маълумотлардан Шахрисабздан келтирилган нав намунасида кунжут уруғнинг сақланиб қолиш даражаси Ташкентский -122 навига яқин эканлиги аниқланди.

Ҳосилни йиғиштиришдан олдин биз гектардаги Ташкентский-122 кунжут нави тушларини ҳисоблаганимизда 3 кг экилган вариантда 440 минг ўсимлик мавжуд экан, 5 кг экилганда 470, 7 кг экилганда 500 минг ўсимлик мавжуд эди. Ўсув даврида нобуд бўлган ўсимликни аниқлаганимизда экиш меъёри ошган сари, нобуд бўлган ўсимлик сони ҳам ошиб боради.

Яккабоғ нав намунасида униб чиққан ўсимликлар сони экиш меъёрига қараб ошиб борди, аммо сақланиб қолиш даражаси нисбатан паст эканлиги тажриба давомида маълум бўлди. Чунки бу кунжут уруғлари оддий фермерлардан келтирилган бўлиб уларнинг унувчанлик даражаси ҳам униб чиққан майсаларнинг сақланиб қолиш миқдори ҳам жуда кам бўлди. Шахрисабздан келтирилган кунжут уруғларининг сақланиб қолиш даражаси юқори эканлиги маълум бўлди.

Хулоса. Тажриба маълумотларидан маълум бўлишича, демак, экиш меъёри ошиши билан униб чиққан майсаларнинг нобуд бўлиши ҳам ошиб боради. Озиқланиш майдони кунжут ўсимлигида тўғри ташкил қилинган бўлса, ўсимликда борадиган биологик ва физиологик жараёнларнинг бориши юқори бўлиб яхши ҳосил олишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Вавилов Н.И. Избранные сочинение. 3 том. Лениздат. Ленинград. 1952. 345с.
2. Ёрматова Д.Ё. Ўсимликшунослик. Тошкент. Фан ва технология. 2018. 216б.
3. Ёрматова Д.Ё. Маткаримова М. У. Кунжут старая и новая культура. Ж. Молодой ученый. 2020. С.23-24.
4. Тимерязев К.А. Избранные сочинение том 4 . Москва . Изд Колос. 1948. 361 с.

